

DESMAME PRECOCE: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MULHERES COM CLASSE SOCIAL DIFERENTES

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 23/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8277966

Elizabeth Lacerda da Silva Rosário;
Edson Alexandre;
Leucilene Maria Souza;
Marta Rodrigues Amorim;

Resumo

O leite materno é a principal fonte de nutriente para lactentes nos primeiros meses de vida. Estudos comprovam sua importância e encorajam as mulheres a amamentarem seus filhos.

As mulheres que têm uma alimentação equilibrada, fornecem as condições ideais para a produção do leite materno. O desmame precoce é um dos responsáveis pelo aumento considerável da mortalidade infantil. O objetivo deste estudo, foi saber os fatores que levam às possíveis causas do desmame precoce, e este foi realizado na região sul da cidade de São Paulo, no 2º semestre de 2006. A pesquisa foi feita através de formulário com 3 mulheres que amamentaram seus filhos. Este foi um estudo descritivo com abordagem quantitativa e de campo. Todas as mulheres entrevistadas eram bem esclarecidas sobre o assunto, e as mesmas consideram o tempo de licença maternidade insuficiente, porém,

não influenciando na sua amamentação. Das mulheres pesquisadas, as que tinham entre 31 e 35 anos, amamentaram seus filhos no período entre 3 e 6 meses, ou seja, não cumpriram o tempo suficiente necessário para a lactação do bebê. De acordo com a Unicef o tempo adequado de amamentação é de no mínimo 6 meses. Os resultados da pesquisa, mostraram que houve o desmame precoce entre as mulheres onde o maior percentual prevaleceu entre aquelas que pertenciam à classe social C com renda entre R\$ 1000,00 e R\$ 2.500,00 mensais, seguidas das que pertenciam à classe social com renda entre R\$ 500,00 e R\$ 1.000,00 mensais. Isso nos mostra que independente da classe social a que pertença, seja ela A, B, C ou D, as mulheres deixaram de amamentar seus filhos até o período necessário, apesar de terem o conhecimento da importância sobre a amamentação, bem como os benefícios que o leite materno traz ao bebê.

Amigo da Criança. Esse projeto desencoraja o desmame visando diminuir a mortalidade infantil e o abandono dos recém nascidos. (REZENDE, 2005)

O leite humano é muito mais do que simples conjunto de nutrientes; pela sua complexidade biológica é uma substância viva, com atividade protetora e imunomoduladora. Não apenas proporciona proteção contra infecções e alergias, como também estimulam o desenvolvimento adequado do sistema imunológico e a maturação do sistema digestivo e neurológico. Nos primeiros seis meses de vida, o leite materno está naturalmente adaptado para atender às necessidades nutritivas e promover um crescimento e desenvolvimento adequado. Após, deverá ser completado com outros tipos de alimentos, e mantido se possível até dois anos de idade, pois, além de uma fonte significativa de energia e nutrientes, é um fator de proteção contra doenças. (REGO, 2002)

A composição do leite humano é determinada no sentido de oferecer energia e nutrientes necessários em quantidades apropriadas. O leite humano contém fatores que conferem a proteção contra infecções virais e bacterianas. As reações alérgicas raramente ocorrem com seu uso. Em uma visão sistêmica da composição, o leite humano reúne mais de 150 substâncias diferentes. Uma mistura homogênea que os microscópios apresentam em três frações: emulsão, suspensão e solução. A Fração emulsão corresponde à fase lipídica do leite

humano, na qual se concentra os óleos, as gorduras, os ácidos graxos livres, as vitaminas e demais constituintes lipossolúveis. A fração de suspensão refere-se à fase suspensa do leite humano, na qual as proteínas e quase a totalidade do cálcio e fósforo encontram-se presentes na forma micelar, constituindo uma suspensão coloidal do tipo gel. (BARROS, 2002)

A fração solução congrega todos os constituintes hidrossolúveis, como vitaminas, minerais carboidratos, proteínas do soro, enzimas e hormônios, podendo ser considerado o soro do leite sendo a água o seu constituinte principal. (BARROS, 2002)

O artigo 392, da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), alterado pela Lei 10421/02, garante à empregada gestante, o direito à licença-maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

A Mulher terá direito após o nascimento do filho, e até que ele complete 6(seis) meses de idade a 2(dois) intervalos de meia hora cada um para a amamentação, durante a jornada de trabalho.

A Medida Provisória nº 242 de 24 de março de 2005 altera algumas regras do salário maternidade. Art. 1º O art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

É necessário lembrar que não existe carência para a concessão de salário-maternidade em caso de trabalhadoras empregadas, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas. Esta norma permanece sem alteração. A data de início do salário-maternidade é fixada de acordo com a data do atestado médico (que pode ser emitido em até 29 dias antes do parto) ou de acordo com a certidão de nascimento da criança. (PLANALTO, 2002)

Segundo o pesquisador da UNICAMP Waldir Quadros, divide-se a classe média em três níveis de renda: alta classe média considerada **A** (renda familiar acima de R\$ 5.000), média classe média considerada **B** (de R\$ 2.500 a R\$ 5.000) e baixa classe média considerada **C** (de R\$ 1.000 a R\$ 2.500), abaixo estão à massa

trabalhadora considerada **D** (renda familiar de R\$500 a R\$1.000), os pobres **E** (menos de R\$500). (QUADROS, 2004)

2. Objetivo

Esse estudo tem como objetivo avaliar o tempo de amamentação de mães com diferenças sócio-econômicas das mães que residem na região Sul da cidade de São Paulo e o conhecimento delas quanto à amamentação.

3. Metodologia

3.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa e de campo. Foram realizados através de questionários elaborados com 16 questões envolvendo questões sócio-econômicas e de amamentação, conforme anexo II. Onde as participantes foram informadas acerca dos objetivos do estudo e justificativa da pesquisa.

3.2 Amostra, local e período de coleta

Para a realização deste estudo foi utilizada uma amostra de conveniência no total de 3 mulheres em diferentes classes sócio-econômica.

A coleta de informações foi realizada no 2º semestre de 2006, na região Sul da cidade de São Paulo, onde existe um contraste de classes sócio-econômicas independentes de sua localização.

O questionário foi entregue individualmente para as mães.

3.3 Respeitando os direitos dos pesquisados

Em respeito aos direitos dos sujeitos, foi solicitado sua participação voluntária. Cada entrevistada assinou o termo de consentimento livre e esclarecido inserido no estudo como anexo I atendendo as exigências da resolução 196/96 do CNS.

4. Resultados e Discussões

TABELA 1 – Distribuição de idade por faixa etária das mães entrevistadas que amamentaram seus filhos. São Paulo, 2006.

Idade	n	Porcentagem
15-20	1	3%
21-25	4	13%
26-30	8	24%
31-35	11	33%
36-40	6	18%
41-46	3	9%
Total	33	100%

O maior percentual de mulheres que amamentaram seus filhos neste estudo, encontravam-se na faixa etária entre 31 e 35 anos sendo elas 33% do total, seguidas por aquelas entre 26 e 30 anos com 24%, respectivamente 36 a 40 anos com 18%, 21 a 25 com 13%, de 41 a 46 com 9% e a menor porcentagem está entre 15 a 20 anos com 3%.

TABELA 2- Distribuição de Escolaridade das mulheres entrevistadas. São Paulo, 2006.

Escolaridade	n	Porcentagem
Fundamental	11	33%
Médio	8	24%
Superior Incompleto	9	27%
Superior	5	16%
Total	33	100%

A escolaridade das mulheres entrevistadas que amamentaram seus filhos prevaleceu com 33% das quais tinham somente ensino fundamental, enquanto

27% com ensino superior incompleto, 24% do ensino médio e 16% com ensino superior concluído.

TABELA 3-Distribuição de profissões de mulheres entrevistadas. São Paulo, 2006.

Profissão	n	Porcentagem
Do Lar	4	12%
Doméstica	3	10%
Profissões Técnicas	10	30%
Superior	4	12%
Outras Profissões	11	36%

O maior índice da profissão das mulheres pesquisadas foram com 36% outras profissões que se incluem: recepcionistas, Aux. de Limpeza, Copeira, Ascensorista e Merendeira. Já com 30% às Profissões Técnicas, 12% para mulheres do Lar e com Nível Superior, 10% Domésticas.

TABELA 4- Distribuição de estado civil das mulheres entrevistadas. São Paulo, 2006.

Estado Civil	n	Porcentagem
Solteira	14	42%
Casada	19	58%
Total	33	100%

O maior percentual das mulheres pesquisadas com 58% são casadas, seguidas de 42% que são solteiras, isso mostra que nesse estudo há um grande número de mulheres solteiras.

TABELA 5- Distribuição das mulheres pesquisadas em diferentes classes econômicas. São Paulo, 2006.

Renda Familiar	n	Porcentagem
A	0	0%
B	0	0%
C	14	43%
D	7	21%
E	12	36%
Total	33	100%

Considerando que os valores referentes à alta classe média A (renda familiar acima de R\$ 5.000), média classe média B (de R\$ 2.500 a R\$ 5000,00) e baixa classe média C (de R\$1.000,000 à R\$ 2500,00); Abaixo estão a massa trabalhadora D (renda familiar de R\$ 500,00 à R\$ 1000,00) e os pobres classe E (menos de R\$ 500).

TABELA 6 – Distribuição de Tipo de Moradia as Mulheres pesquisadas. São Paulo, 2006.

Tipo de Moradia	n	Porcentagem
Própria	22	66%
Aluguel	11	34%
Total	33	100%

O Maior percentual das mulheres pesquisadas no que diz respeito ao tipo de moradia neste estudo prevaleceu com 66% que residiam em imóvel próprio e 34% residem em imóvel de aluguel.

TABELA 7- Distribuição de acesso a meios de comunicação (tais como televisão, rádio, Internet, revista, jornal) das mulheres pesquisadas. São Paulo, 2006.

Acesso a meios de Comunicação	n	Porcentagem
Sim	33	100%
Não	0	0%
Total	33	100%

O maior percentual no presente estudo das mulheres pesquisadas em relação ao acesso a meios de comunicação (tais como televisão, rádio, Internet, revista, jornais) foi 100%.

TABELA 8 – Distribuição de números de filhos das mulheres pesquisadas. São Paulo, 2006.

Número de Filhos	n	Porcentagem
1	14	43%
2	9	27%
3	1	4%
Mais de 3	9	27%
Total	33	100%

Considerando o número de filhos das mulheres pesquisadas neste estudo foram 42% que tiveram apenas 1 filho, 27% tiveram 2 filhos e 3% com 3 filhos, os demais 27% tiveram mais de 3 filhos.

TABELA 9- Distribuição sobre Orientação suficiente sobre o Aleitamento Materno entre as mulheres pesquisadas. São Paulo,2006.

Orientação Suficiente sobre Aleitamento Materno	n	Porcentagem
Sim	27	81%
Não	6	19%
Total	33	100%

No que diz respeito à orientação suficiente sobre o aleitamento materno entre as mulheres pesquisadas, foram 81% as que receberam orientação adequada, seguidas de 19% que não receberam orientações suficientes.

TABELA 10 – Distribuição sobre o tempo que cada mãe amamentou seu filho, São Paulo, 2006.

Tempo de Amamentação	n	Porcentagem
Até 3 meses	0	0%
De 3 a 6 meses	22	66%
De 6 meses a 1ano	4	13%
Mais de 1 ano	7	21%
Total	33	100%

Das mulheres pesquisadas no que diz respeito ao tempo que cada uma das mães amamentou seu filho, temos os seguintes resultados: 6% amamentaram seus filhos de 3 a 6 meses, onde nos mostrou que houve o desmame precoce, 21% por mais de 1ano, 13% de 6 meses a 1ano e 0% até 3 meses.

TABELA 11 – Distribuição sobre o tempo suficiente de amamentação entre as mulheres pesquisadas. São Paulo – 2006.

Tempo Suficiente de Amamentação	n	Porcentagem
Sim	33	100%
Não	0	0%
Total	33	100%

Os dados obtidos das mulheres pesquisadas concluiu que 51% amamentaram seus filhos por tempo suficiente, sendo que 49% não amamentaram seus filhos pelo período suficiente, sendo elas divididas em classe C com o maior percentual de 27%, classe D com 13% e a classe C com 9%.

TABELA 12 – Distribuição sobre a importância da Amamentação entre as mulheres entrevistadas. São Paulo, 2006.

Importância Da Amamentação	n	Porcentagem
Sim	33	100%
Não	0	0%
Total	33	100%

Segundo o estudo, a prevalência foi 100% em relação ao que diz respeito à importância da amamentação para as mulheres pesquisadas, pois todas elas tinham conhecimento suficiente da importância do aleitamento materno para seus filhos.

TABELA 13 – Distribuição sobre a substituição do leite materno por outro alimento para as mulheres pesquisadas. São Paulo, 2006.

Substituição do leite Materno Por outro alimento	n	Porcentagem
Sim	7	20%
Nao	26	80%
Total	33	100%

O maior índice no que diz respeito à possível substituição do leite materno por outro alimento entre as mulheres pesquisadas foram 80% não substituíam o leite materno por outro alimento e 20% substituíram, dentro dos 20% fica a classe E com 9%, C com 6% e a D com 5%, apesar de terem conhecimento sobre a importância do leite materno, bem como os benefícios para os seus filhos.

TABELA 14 – Distribuição sobre como as mães que amamentaram seus filhos consideraram sua alimentação durante a amamentação. São Paulo, 2006.

Como consideraram sua alimentação Durante a amamentação	n	Porcentagem
Ótima	11	34%
Bom	13	39%
Regular	6	18%
Ruim	3	9%
Total	33	100%

Para as mulheres pesquisadas em relação à sua alimentação durante o período da amamentação foram 39% classificadas bom, 34% sima, 81% regular e 9% classificaram ruim, com isso trazendo possíveis prejuízos em relação ao estado nutricional das mulheres em questão.

TABELA 15 – Distribuição sobre se houve ou não influência da alimentação na produção do leite materno entres as mulheres pesquisadas. São Paulo- 2006.

Influência da alimentação na produção do leite materno	n	Porcentagem
Sim	20	61%
Não	13	39%
Total	33	100%

O maior percentual sobre a influência ou não da alimentação na produção do leite materno, é de 61% das mães pesquisadas que acharam que uma boa alimentação influencia na produção do leite, enquanto 39% que pertence às classes E com 18%, C com 15% e D com 6%, acharam que a alimentação não influencia na produção do leite materno.

TABELA 16 – Distribuição sobre o tempo suficiente de licença maternidade para as mães pesquisadas. São Paulo, 2006.

Tempo suficiente de licença maternidade	n	Porcentagem
Sim	16	48%
Não	17	52%
Total	33	100%

No que diz respeito ao tempo suficiente da licença maternidade para as mulheres pesquisadas foram 52% disseram que o tempo da licença maternidade não é suficiente, enquanto 48% acharam que sim.

5. Conclusão

Com este estudo podemos concluir que maior número as mulheres pesquisadas, no que diz respeito ao desmame precoce, bem como classe sócio-econômica diferenciada, prevaleceu para as de 31 a 35 anos, com 33% do total. A escolaridade

teve índice de 33% de mulheres com ensino fundamental, sendo que 36% da profissão de nível técnico, que incluem recepcionistas, auxiliar de limpeza, copeira, ascensorista e merendeira, 58% das mulheres são casadas. Em relação à classe sócio-econômica prevaleceu a classe C com 43%, já 66% residem em imóvel próprio, 10% tem acesso a meios de comunicação, 42% das mulheres pesquisadas tiveram apenas 1 filho.

No que diz respeito à orientação sobre o aleitamento materno 81% receberam orientação. 51% acharam que o seu tempo de amamentação foi suficiente, enquanto 49% sendo elas divididas em classe C com o maior percentual de 27%, D com 13% e E com 9%, acharam o seu tempo insuficiente. 100% das mulheres consideraram a amamentação importante. 20% substituíram leite materno por outro alimento, dentre estes estão às classes E com 9%, C com 6% e a classe D com 5%. 39% consideraram sua alimentação adequada no período da amamentação. 61% acharam que uma boa alimentação influencia na produção do leite, entretanto 39% separados por classes E 18%, C 15% e D 6% das mães pesquisadas acharam que não influencia.

E quanto à licença maternidade, 52% consideraram que este não é suficiente e que poderia ser prorrogado por mais tempo.

Já 66% das entrevistadas amamentaram seus filhos de 3 a 6 meses, mostrando que houve dentre desse percentual o desmame precoce entre 9 das mulheres pesquisadas onde o maior percentual prevaleceu aquelas que pertenciam à classe social C com renda entre R\$1000,00 à R\$ 2.500,00, seguidas de 7 mulheres que pertenciam à classe social D com renda de R\$500,00 a R\$1000,00 e por fim 5 mulheres da classe E com renda menor que R\$500,00. Isso nos mostra que independente da classe social, seja ela C, D ou E, nesse estudo foi comprovado que as mulheres apesar de terem o conhecimento necessário sobre alimentação, aleitamento materno, a importância da amamentação bem como os benefícios que o leite materno traz ao bebê, deixaram de amamentar seus filhos até o período necessário.

Portanto, acreditamos que todos os objetivos propostos neste estudo, que foram avaliar o tempo de amamentação de mães com diferentes classes sócio-econômicas e os conhecimentos delas quanto à amamentação, foram contemplados.

Diante destes fatos, faz-se necessário criar estratégias diferenciadas para conscientizar as mulheres da importância do aleitamento, e sobretudo dos malefícios que a ausência deste pode causar às crianças.

6. Referências Bibliográficas

Aleitamento Materno, [s.d]. Disponível em:

<www.unicef.org/brazil/alb3pgs11a20.pdf. Acesso em: 22 set. 2006.

BARROS, Sonia Maria Oliveira de. Enfermagem Obstétrica e ginecológica: guia para a prática assistencial. São Paulo: Roca, 2002.

QUADROS, Waldir. Divisão de classes sócia econômicas. <<http://www.unicamp.br>> Acesso em: 01 set. 2006.

Lei de 15 de Abril de 2002. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10421.htm >Acesso em:10 set. 2006.

MATOS, Mauro Gomes de; ROSSETTO JÚNIOR, Adriano José; BLECHER, Shely. Teoria e prática da metodologia da pesquisa em educação física. São Paulo: Phorte, 2004.

MELSON, Kathhyn; et al Enfermagem materno-infantil: planos de cuidados. 3ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Afonso editores, 2002.

Normas ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002. Disponível em:

<<http://www.admbrasil.com.br/abnt.htm>> Acesso em : 23. nov. 2006.

REGO, José Dias. Aleitamento Materno. São Paulo: Editora Atheneu, 2002.

ESCOBAR, Ana Maria de Uihôa; et al. Aleitamento materno e condições socioeconômico- culturais: fatores que levam ao desmame precoce. Revista Brasileira de saúde materno-infantil. Recife, v. 2, n.3, 2002.

ALVES, Andréa Karla de Lima. Revista nutriweb: Orientação para o desmame, [s.d]. Disponível em: Shttp://www.nutriweb.org.br/h0101/infantil.htm> Acesso em: 19 set. 2006

Revista de Saúde Pública. São Paulo, v.31, n. 2, 1997.

Rezende, Jorge de. Obstetrícia. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil